

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Психология фанлари

ИСАҚУЛОВ Самариддин Қаршибой ўғли

Ички Ишлар Вазирлиги Академияси

ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991065>

ШАХСГА ДОИР МУАММОЛАРГА КОГНИТИВ ЁНДАШУВНИНГ НАЗАРИЙ МЕТОДОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ҳар томонлама баркамол шахсни тарбиялашда когнитив психологиянинг ҳозирги кундаги энг долзарб муаммолардан бири бола шахсини шаклланиши ва “мен”лигини такомиллашувини илмий асослашдан ҳамда янгича ёндашаув методологиясини яратишдан иборатдир.

Калит сўзлар: онтогенез, диагностика, коррекция, генезис, комплекс, когнитив, мослашуви, тафаккур, идрокининг, “мен”лик, диққат, фаолият йўналтирувчи, доминантлик.

ИСАҚУЛОВ Самариддин Қаршибой оғли

Академии Министерства Внутренних Дел

преподаватель

КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМАМ ЛИЧНОСТИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ

Одной из наиболее актуальных проблем когнитивной психологии в настоящее время в воспитании разносторонней личности является научное обоснование формирования личности ребенка и совершенствования его “я”, а также создание методологии нового подхода.

Ключевые слова: онтогенез, диагностика, коррекция, Генезис, комплексный, познавательный, адаптационный, мышление, восприятие, “я”, внимание, направленность деятельности, доминирование.

ISAKULOV Samariddin Karshiboy ugli
Academies of the Ministry of Internal Affairs
teacher

COGNITIVE APPROACH TO PERSONALITY PROBLEMS THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

ANNOTATION

One of the most urgent problems of cognitive psychology at the present time in the education of a versatile personality, there is a scientific justification for the formation of a child's personality and the improvement of his "I", as well as the creation of a methodology for a new approach.

Keywords: ontogenesis, diagnosis, correction, genesis, complex, cognitive, adaptive, thinking, perception, "I", attention, activity orientation, dominance.

Шахс шаклланиши генезисини ўрганишга комплекс ёндашув умумий психологияни ёш даврлар психологияси, тараққиёт психологияси, онтогенез психологияси, шахс ривожланиши психологияси педагогик психология ва дифференциал психология тармоқларида ўрганилиб келинаётганлиги диққатга сазавордир. Аммо шахс шаклланишига когнитив ёндашув орқали ёндошиш маълум даражада эътибордан четда қолаётганлигини тан олиниши лозим деб ўйлаймиз.

Бунга асосий сабаб когнитив психология психологиянинг энг ёш тармоқларидан бири эканлигидир. Когнитив психология ўтган XX асрнинг 50 йиллар охири 60 йиллар бошида юзага келган бўлиб, ҳозирги кунда психологияни етакчи тармоқларидан бирига айланган. Когнитив психология боланинг атроф муҳит билан танишуви асосида билимларнинг эгаллаб бориши ҳамда шу билимлардан фойдалана олиши орқалигина ўз шахсий хусусиятларни шакллантиришини илмий ёндашув асосида изохлайдиган асосий фанлардан саналади.

Боланинг "Мен"ни шаклланиши даврини когнитив ёндашув орқали тадқиқот объекти сифатида бир қатор хориж олимлари, хусусан, Д.Бродбент, С. Стеренберг, Дж. Сперлин, Р. Атринсон, У. Найссер, Ж. Пиаже, М. Айзенк, Дж.Келли, М. Махони, А.Н. Леонтев, А.М. Матюшкин, Д.Б. Эльконинларнинг изланишларида акс эттирганлар. Ўзбекистон психологияларидан мазкур йўналишда тадқиқот олиб борган ва олиб бораётган олимлардан М. Г.Давлетшин, Э. Ғ. Ғозиев, В. А. Каримова, В.А. Токерева, Б.Р. Қодиров. Ш. Р. Баратов. З. Т. Нишонова, Э.З. Усманова, Л. З. Султонова ва бир қатор жаҳон психологияси фанига муносиб ҳисса қўшаётган психологларимиз меҳнатини таъкидлаш жоиздир [1].

Бироқ мазкур муаммонинг мамлакатимиз миқёсида янада чуқурроқ ўрганилиши илмий назарий ва амалий аҳамиятга эгадир. Шу нуқтаи назардан қаралса, когнитив психологияга доир илмий адабиётларда, психологик диагностика ва психологик коррекцияга оид илмий тадқиқотларнинг камлиги кўзга ташланади. Бола "Мен"ни шаклланишида қадриятлар омилларининг буюк аждодларимиз томонидан мисол учун, Абу Али Ибн Сино, Шайх Саъдий, Беруний, Абу Ҳомид Ғаззолий, Абдулла Авлоний ва бошқалар томонидан кенг қамровли ўрганилган, ана шу ўрганганликни психологик қирралари алоҳида олиб таҳлил этиш эътибордан четда қолган десак, хато бўлмайди.

Ҳар томонлама баркамол шахсни тарбиялашда когнитив психологиянинг ҳозирги кундаги энг долзарб муаммолардан қуйидагиларни санаб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

- Болада "Мен" шаклланиши дастлабки босқичлари (2,3,4,5 ёшларда) даврининг ўзига хос жиҳатларини когнитив психология асосида таҳлил қилиш.

- "Мен" шаклланиши танлов босқичидаги (6,7 ёшдаги) даврининг ўзига хос жиҳатларини когнитив психология асосида таҳлил қилиш.

- "Мен" шаклланишига таъсир этувчи омилларни таъсир кучини ўрганиш.

- Генезис танлов босқичида жинсий тафовутнинг ўзига хос қирраларини таҳлил этиш.
- Шахс генезисида когнитив психология қонунияти асосида коррекцион дастурлар тузиш [2].

Юқоридаги кўрсатилган шахс шаклланишидаги асосий масалаларга когнитив ёндашув психик жараёнларни ривожланиши билан узвий боғлиқ ҳолда диагностика ва коррекцияни олиб борилиши диққатга сазовордир. Психик жараёнларни ривожланиши, шаклланиши ҳамда сифати ўз-ўзидан шахснинг баркамоллик даражасига етишига таъсир этмай қолмайди. Когнитив психология шахсни генезисида унга таъсир этадиган барча омилларни ўрганиш билан бир қаторда, ана шу омилларни акс эттириш қонуниятларини ҳам таҳлил этади.

Ахборот тезлиги ривожланган ХХІ аср ёшларининг атроф-муҳит билан мулоқотга киришиши, билимларни ўзлаштириши ҳамда баркамол шахс бўлиб етишишида унинг психик жараёнлари билан бир қаторда, психологик ҳолатларни бошқара билиши ҳам асосий ўрин эгаллайди. Қуйида биз асосий эътиборимизни психик жараёнларни шахс шаклланишига ёндашув таъсирини когнитив психология нуқтаи назаридан изохлашга ҳаракат қиламиз.

<i>Сезги</i>	<i>Диққат</i>
<i>Идрок</i>	<i>Фаолият</i>
<i>Тафаккур</i>	<i>Хотира</i>
<i>Индивидуал хусусиятлар</i>	

Ҳар бир психик жараён атроф-муҳитни англашга ва шахснинг ўзига хос хусусиятларини шаклланишига таъсир этмасдан иложи йўқ. Ана шу қонуниятни ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан когнитив психологияда таҳлил этилар экан, мазкур таҳлилни асосида шахсни ўзига хос қирралари ўрганиб борилади. Мисол учун сезги рецепторларига таъсир этган ташқи кўзғатувчига диққат йўналтирилади. Диққат йўналтирилган ташқи таъсирга омилли идрок этилади. Хотира манбаидан кўзғатувчи ҳақида маълумот топишга ҳаракат қилинадим. Кегин эса тафаккурда умумлаштирилиши натижасида образ шакиллантирилади ҳамда кўзғатувчига нисбатан фаолият йўналтирилади.

Ж. Пиаже ва Б.Симон тадқиқотларида шу нарса кўринганки, боланинг ижтимоий муҳитга мослашуви, унинг тафаккур ҳамда идрокининг турли жараёнлари муваффақиятли амалга ошгандагина маълум бир самаралар бола “мен”лигини мукаммалигини белгилаб беради [3].

Д. Б. Эльконин таърифлашича, боланинг ўйин фаолияти муваффақиятли ва ўзи кутган натижага эришиши учун унинг нафақат тажрибаси, билими, балки малакасини шаклланишига таъсир этувчи психик жараёнларнинг ривожланганлиги билан узвий боғлиқдир. Маскур ҳолатда, асосий икки омил диққат ҳамда фаолиятни йўналтирувчи доминантлик вазифасини ўтайди.

А. Н. Леонтьев тадқиқотлари натижасида тафаккур босқичлари юзага келмас экан, фаолиятнинг тизими амалга ошмайди. Демак, боланинг “Мен”ни юзага келиши учун ҳар томонлама шаклланиб онг ости фаолиятида намоён бўлиши учун унинг барча психик жараёнлари ёшига мос сифатида ривожланган бўлиши лозим.

Э.Ғ. Ғозиев таъкидлаганларидек, “Боланинг ҳар бир билиш жараёни, “Мен”ининг шаклланишига турли ёш даврлардаги кризис (инқироз) юзага келиши ҳамда уни енгиб ўтишида унинг индивидуал хусусиятлари, балки билиш жараёнлари ҳам ёшига нисбатан мос келиши лозим. Тафаккур ва идрок жараёнлари бундан мустаснодир”.

Баркамол авлодни тарбиялашда уни давр, замон талабида ривожланишида барча психология тармоқлари қаторида когнитив психологиянинг ҳам ўрни беқиёсдир. Узлуксиз таълим қонуниятидан келиб чиқиб, баркамол шахсни шаклланиши, ривожланиши қонунияти когнитив психологияда ўз аксини топади. Келажаги буюк давлатимизнинг қурувчиларини фикрлаш даражасининг кенглиги уни қуршаб турган ижтимоий муҳитга боғлиқ экан. Демак, когнитив психология фақатгина яқка шахсни ўз ўрганиш объекти қила олмасдан, гуруҳларни ҳам, жамоани ҳам ўзига хос қирраларини ривожига амалий ёндашув орқали таҳлил этади.

Ўзбекистон психологлари психологиянинг турли соҳаларида ўзига хос ўринга эга бўлганларидек, когнитив психология тараққиётига ҳам буюк аждодлари сингари улкан ҳиссалар қўшишлари ҳозирги кундаги фаолиятларида акс этмоқда.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. А.К Закуев. “Психология Ибн Сины” АН АзССР, Баку, 1998.
2. А.А.Қодиров. У.Т. Соипов. “Абу Али ибн Сино ўрта осийлик буюк медик олим”. Т. 1994.
3. Э.Ғ.Ғозиев. “Онтогенез психологияси”. Т. “Ўқитувчи” 2012.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz